

REDUÇÃO DE CUSTO NO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CARGA

Arthur Amaro de Souza¹, Maria Carolina dos Santos²

¹Fatec Zona Leste, Rua Baltazar Santana, 318 – São Paulo/SP, Brasil – arthuramaro@live.com

²Fatec Zona Leste, Avenida das Nações Unidas, 1515 – São Bernardo do Campo/SP, Brasil – santosmariacarolina@outlook.com

RESUMO. A logística é um dos setores mais importantes quando analisamos a operação de uma empresa. Através de uma boa logística é possível expandir os negócios, bem como facilitar a internacionalização do seu produto ou marca, agregando então à economia interna. Dentre diversas possibilidades, a logística tem como seu objetivo principal a redução de custos através do gerenciamento de processos como planejamento de distribuição de produtos, suprimentos, matérias-primas, embalagens, etc. Através do sucesso de um bom planejamento logístico, é possível obter resultados otimizados e satisfatórios tanto para o importador, que se beneficia com a redução do preço final do produto, quanto para o exportador que torna o seu produto mais competitivo. O presente artigo busca explorar essas opções logísticas, mais especificamente o sistema Milk Run e a unitização na importação de materiais da indústria automotiva.

A pesquisa constatou que utilizando esses sistemas, o processo logístico requer maior dedicação ao planejamento, entretanto os resultados foram positivos, gerando economia de custos na operação.

Palavras-chave. *logística, transporte, comércio internacional, milk run, redução de custos.*

ABSTRACT. Logistics is one of the most important sectors when we analyze a company's operation. Through a well done logistics services, it is possible to expand the business as well as facilitate the internationalization of a product or a brand, thus adding to the domestic economy. Among its many possibilities, the main objective of logistics is to reduce costs through the management of processes such as product distribution planning, supplies, raw materials, packaging, etc. Through the success of good logistics planning, it is possible to obtain optimized and satisfactory results for both the importer, who benefits from the reduction of the product's final price, and for the exporter who makes his product more competitive. This research seeks to explore these logistical options, more specifically the Milk Run system and the unitization of imported materials from an automotive industry.

This article found that using these systems, the logistics process requires greater dedication to planning, however the results were positive, generating cost savings in the operation.

Keywords. logistics, transportation, international trade, milk run, cost-cutting.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo é resultado de estudo de caso prático de uma multinacional alemã do setor automobilístico. A problemática foi encontrada a partir de uma análise onde foi observado que a importação de componentes eletrônicos de um mesmo projeto seria executada separadamente, aumentando os custos de frete e também custos para nacionalizar estes componentes.

A discussão acerca da redução de custos logísticos envolve classificar os modais de transporte de carga e compará-los a fim de verificar a utilidade de conceitos de mudança de modais, unitização de cargas e milk run.

Além dos tópicos acima descritos, este artigo aborda temas como a importância da logística no comércio internacional, os operadores logísticos multimodais, a descrição dos modais e suas características e custos e reduções logísticas a fim de complementar e se aprofundar na discussão principal.

Cada vez mais a redução de custos se faz necessária na otimização de resultados no mercado competitivo atual, e a logística é uma área que possibilita diversas estratégias para isso. Neste trabalho essas estratégias foram analisadas cautelosamente com o intuito de reduzir despesas com taxas, frete e impostos de nacionalização com relação à estratégia inicial desta multinacional alemã.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O CONCEITO DE LOGÍSTICA

A logística é um ramo da gestão que visa um custo mínimo para transporte de uma quantidade de produto no local e no momento em que existe a procura, mas muito mais do que só transportar, a logística envolve todas as alterações que condicionam a movimentação do produto, como: fornecimento de materiais, embalagem, formação e controle de estoque, elaboração de encomendas, manutenção, localização das fábricas e por fim transporte e logística para o envio e entrega do produto final.

Segundo Castiglione (2009, 13p.), a logística deu início no Brasil nos anos 60 pelo setor automobilístico, porém a situação precária das rodovias brasileiras impediu-a que se desenvolvesse como deveria. Entretanto de acordo com Castiglione, a logística existe desde os velhos tempos quando na preparação das guerras, os militares utilizavam estratégias para o transporte de suprimentos e armamentos.

Para Ballou (2006, p.27), a logística facilita o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final, isso porque ela cuida de todas as atividades de movimentação, armazenagem e também dos fluxos de informação que colocam os produtos em movimento, com a finalidade de fornecer um bom nível de serviço a um custo razoável.

2.2 PROCESSO DE IMPORTAÇÃO

Segundo o estudo realizado pelo Guia de Comércio Exterior e Investimento (INVEST&EXPORT BRASIL c2019), a importação é o ingresso seguido de internalização de mercadoria estrangeira no território aduaneiro. Em outros termos, a mercadoria somente é considerada importada de fato após a sua internalização no país, através do desembaraço aduaneiro e recolhimentos dos tributos. O processo de importação divide-se em três fases: administrativa, cambial e fiscal.

A fase administrativa refere-se as exigência e procedimentos de órgãos de governo antes da efetivação da importação e podem variar de acordo com o tipo de mercadoria e também o tipo de operação: trata-se então do licenciamento das importações.

A fase fiscal diz respeito ao tratamento aduaneiro, através do despacho de importação que é o procedimento onde são verificados os dados declarados pelo importador em relação a mercadorias importadas, legislação específica e documentos apresentados. Essa etapa é realizada após a chegada

da mercadoria no Brasil, incluindo o recolhimento dos tributos para nacionalização. Concluída esta etapa, a mercadoria já pode ser liberada para o mercado interno pois já é considerada importada.

Já a fase cambial refere-se à operação de compra de moeda estrangeira destinada à realização do pagamento das importações, sendo necessário que o processamento desse pagamento seja realizado por entidade financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil a operar câmbio. (INVEST&EXPORT BRASIL c2019).

2.3 IMPORTAÇÕES NO SETOR DE COMPONENTES ELETRÔNICOS NO BRASIL

Devido à constante alta do dólar, atualmente o setor de importação está reduzido no país, o que vem gerando Superávit desde 2015 até atualmente devido ao maior volume de exportações. Mesmo com o aumento das exportações, o Brasil necessita importar alguns produtos. Destaca-se entre eles os setores automotivo, químico, farmacêutico, bebidas e chocolates do exterior. (ABA, c2019)

Para estimular o mercado interno o governo manteve ao longo dos últimos anos uma política de valorização do real frente ao dólar, que chegou a US\$1,67 em 2001. Isso resultou em perda de competitividade em alguns âmbitos da indústria interna, especialmente vestuário, calçados, máquinas, ferramentas e eletroeletrônicos, que hoje lutam para sobreviver e se destacar diante disso. (MEIRELLES, 2015, p.1). Porém, comparados a realidade atual, acaba mudando o cenário, já que o dólar se encontra em uma das maiores altas já destacadas, o que acaba indiretamente dando mais impulso ao mercado.

De acordo com a Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), se tratando de componentes eletrônicos, ainda não temos uma ampla zona de produção, onde surge a necessidade de importar tais materiais, que representou 7% no setor de eletrônicos nas importações do último ano:

TABELA 1: FATURAMENTO TOTAL POR SETOR (R\$ MILHÕES)

Áreas	2018	(%)
Automação Industrial	5.099	14%
Componentes Elétricos e Eletrônicos	10.906	3%

Equipamentos Industriais	25.446	9%
Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	17.130	5%
Informática	25.485	10%
Material Elétrico de Instalação	7.994	8%
Telecomunicações	34.127	7%
Utilidades Domésticas	19.917	9%
Total	146.104	

FORTE : ABINEE (2019)

2.4 A PROBLEMÁTICA

Dentro do segmento de logística existem várias opções para contenção ou redução de custos, afinal o tema compreende não apenas o transporte entre origem e destino e sim todo o processo que envolve e antecede essa operação. O custo logístico tem como principal elemento o transporte e este tem papel fundamental na prestação do serviço ao comprador (RIBEIRO, 2012).

Em uma operação internacional, é utilizado certo número de serviços cujos custos constituem o custo da operação, além disso, é chamado de tempo de trânsito a execução sequencial de cada serviço. Desta forma, tempo e custo são elementos quantitativos, e juntos com a qualidade como qualitativo, configuram os elementos que medem a eficiência e a eficácia dos embarques internacionais. O objetivo deste artigo é ilustrar de forma prática a importância da escolha do modal de transporte visando a melhoria dos processos logísticos e a otimização dos custos de operação e estabelecer uma comparação entre os modais, analisando o estudo de otimização no transporte de carga, relacionando as reduções de custo e demonstrando a diminuição no custo total do frete para o importador. (Desenvolvido pelos autores).

2.5 ESTOQUE E DEMANDA

Estoque de demanda derivada: Ocorre no caso de itens que são utilizados na linha de produção de alguns produtos acabados. Ex: Pneus de automóveis, em razão da venda de produto acabado, que é o automóvel (CHIAVENATO, 2008).

A função do estoque é de aumentar as vendas, aprimorar o planejamento e controle de produção,

quanto maior o investimento, maior será o comprometimento e responsabilidade de cada departamento. Minimizar perdas e custos, aperfeiçoar investimentos, reduzindo as necessidades de capital investido (DIAS, 2010, p. 528).

3. MODAIS DE TRANSPORTE

Os modais são meios de movimentação de transbordo de materiais (CASTIGLIONI, 2009, p.111). Os modos de transporte de cargas e mercadorias são os seguintes: rodoviário; ferroviário; aquaviário; aéreo e dutoviário (DIAS, 2012, p. 33).

3.1 MODAL AQUAVIÁRIO

Transporte preferencialmente realizado por alto mar utilizando-se de navios de grande porte em águas internacionais. Águas salgadas podem contaminar as mercadorias pelo efeito da maresia (RUIZ, 2009).

TABELA 2: VANTAGENS E DESVANTAGENS DO MODAL AQUAVIÁRIO

Vantagens	Desvantagens
Competitivo para produtos de muito baixo custo.	Velocidade reduzida.
Para longas distâncias.	Muito pouco flexível.
Para grandes volumes movimentados.	Limitados a zonas com orla marítima, lagoas ou rios navegáveis.

FONTE : Adaptado de DIAS (2012)

3.2 MODAL AÉREO

Surgiu no início do século XX e é o mais novo dos modais. Em meados daquele século é que começou a se desenvolver de maneira extraordinária, possibilitando o transporte rápido de cargas que

necessitavam de urgência (KEEDI, 2011, p34).

O transporte aéreo tem demanda crescente de usuários no segmento de carga com serviço regular, mesmo o custo de seu frete excedendo em mais de três vezes o rodoviário e quatorze vezes o ferroviário. A vantagem dele está na sua velocidade incomparável, principalmente em longas distâncias (BALLOU, 2008, p 46).

TABELA 3: VANTAGENS E DESVANTAGENS DO MODAL AÉREO

Vantagens	Desvantagens
Bom para situações de prazo para longa distância	Pouco flexível pois trabalha terminal a terminal.
Bom para mercadorias de elevado valor para longas distâncias	Mais lento do que o rodoviário para pequenas distâncias.
Boa flexibilidade e frequências entre cidades	Elevado custo para grande parte das mercadorias.

FONTE : Adaptado de DIAS (2012)

3.3 TRANSPORTE MULTIMODAL

O transporte multimodal é a combinação entre dois ou mais modais de transporte, de forma a tornar mais rápidas e eficazes as operações de transbordo. O transporte multimodal é aquele em que é necessário mais de um tipo de veículo para transportar a mercadoria de sua origem até ao seu destino final, com a utilização de apenas um contrato. Desse modo serão utilizados desde caminhões, trens, navios, aviões, ou qualquer outro tipo de transporte necessário para a realização da entrega de forma mais eficaz (DIAS 2012, p.41).

3.4 INTERMODALIDADE

A intermodalidade refere-se a quando o transporte de mercadoria se faz, no mínimo, por dois modos diferentes de tração, transporte combinado, desde o momento da carga até a descarga. Porém, cada transportador, para cada modal, emite o seu documento correspondente ao transporte realizado (DIAS 2012, p. 44)

3.5 MODAL RODOVIÁRIO

O modal rodoviário utiliza caminhões e carretas para o transporte de cargas, possibilitando despachos porta a porta quando os países são unidos por fronteiras terrestres (RUIZ, 2009, p. 136).

O modal rodoviário é realizado por estradas nacionais ou internacionais. Este modal tem grande participação dentro do transporte interno brasileiro, chegando a 60% de tudo que é movimentado dentro do país. Levando em conta os grandes transportes de minérios, o modal rodoviário atinge 70% das cargas no Brasil. No Estado de São Paulo esse percentual pode chegar a 90% (KEEDI, p 37, 2011).

TABELA 4: VANTAGENS E DESVANTAGENS DO MODAL RODOVIÁRIO

Vantagens	Desvantagens
Manuseio mais simples (cargas menores)	Aumento do preço com a distância percorrida.
Grande competitividade em distâncias curtas e médias.	Espaço limitado em peso e cubagem para pequenas distâncias.

Elevado grau de adaptação.

Sujeito a circulação do trânsito

Baixo investimento para o
transportador.

Sujeito a regulamentação
(circulação, horários).

Rápido e eficaz.

Custos mais baixos de embalagem.

Grande cobertura geográfica.

FONTE : Adaptado de DIAS (2012)

3.6 INTEGRAÇÃO DE MODAIS

A multimodalidade, apesar de muito bem vista pelos especialistas e profissionais de logística, acarreta também em um aumento do custo. (DIAS 2012, p.44)

4. ARMAZENAGEM

A logística da armazenagem engloba as atividades de planejamento, coordenação, controle e desenvolvimento do processo de abrigo de materiais, realizando o estoque destes em condições adequadas para uso e posteriormente realizando a sua distribuição cumprindo prazos solicitados (GRUPO LOGÍSTICA, 2012).

O uso do armazém objetiva:

- A otimização do uso dos espaços, acrescentando a área estática através do uso de paletes, permitindo o armazenamento de um número bem maior de produtos;

- Acesso rápido aos itens armazenados, através do uso de endereço, economizando tempo durante a sua busca.
- Proteção e conservação dos materiais, de acordo com as suas propriedades e especificações.

O uso de armazéns possibilita a redução de custos com transportes, através da consolidação de cargas; aproxima a empresa de seus clientes e fornecedores; agiliza a entrega dos produtos; e compensa as defasagens ocorridas na produção. Entretanto, o capital se torna imobilizado, uma vez que a mercadoria passa muito tempo parada, além de aumentar o risco de envelhecimento do produto, necessitando assim de um maior controle e gerenciamento da armazenagem. Os custos com a movimentação também aumentam, devido à alta rotatividade dos produtos, visando atender a demanda.

5. ESTUDO DE CASO

“O gerenciamento da cadeia de suprimentos é definido como a coordenação estratégica sistemática das tradicionais funções de negócios e das táticas ao longo dessas funções de negócios no âmbito de uma determinada empresa e ao longo dos negócios no âmbito da cadeia de suprimentos, com o objetivo de aperfeiçoar o desempenho a longo prazo das empresas isoladamente e da cadeia de suprimentos como um todo” (Jornal Of Business Logistics, 2001)

Foi estudado uma indústria automotiva, que produz partes e peças para a montagem de veículos utilizando componentes eletrônicos (resistores e capacitores) e placas de circuito para confecção de clusters automotivos. Atuação em projeto de melhoria dos processos logísticos e redução de custos logísticos e de internalização da mercadoria importada.

Conhecida como unidade de Comutação, suas linhas de produção trabalham com o conceito JIT de produção, utilizam Kanban, Poka Yoke e Sistema Lean Manufacturing. Utilizam também as metodologias de melhoria contínua, 5s e Jidoka. (Desenvolvido pelos autores)

Em relação à logística, a estrutura funcionava da seguinte forma:

FIGURA 1 – ENGETEC 2018 Conference

FONTE: Desenvolvido pelos autores.

6. CUSTOS LOGÍSTICOS

6.1 PAÍSES DE ORIGEM DOS COMPONENTES IMPORTADOS

Somente 20% da matéria usada nas linhas de produção são provenientes de fornecedores locais e

80% vêm de fornecedores importados.

6.2 CATEGORIAS DE COMPONENTES:

Classificação de Itens de política de estoque são categorizados através de um valor do produto, onde os itens de maior valor têm uma cobertura em estoque menor. Como por exemplo:

Itens A: 10 dias de cobertura em estoque;

Itens B: 20 dias de cobertura em estoque;

Itens C: 30 dias de cobertura com estoque;

Onde mais de os 400 itens que já estavam ativados, tiveram apenas 16 fornecedores internacionais que foram ativados. Os Incoterms em questão que foram utilizados são utilizados EXW e CPT.

6.3 SITUAÇÃO LOGÍSTICA QUE ANTECEDEM OS PROCESSOS DE MELHORIA PASSADO

Os processos logísticos não eram bem gerenciados, e como consequência direta disso, os custos acabaram tendo “extras” referentes aos processos da logística e com isso o descumprimento de prazos como de entrega aos clientes finais e deturpação dos indicadores gerais da planta. As atividades falhas são:

- Falta de controle dos custos tais como fretes, preparações de pedidos, manutenções, estoque de produtos acabados e peças de reposição;
- Outro frequente problema seria que o mercado de automotores passa por grandes oscilações e com isso uma vez ao mês pode se a necessidade do envio das necessidades em muitos casos a causadora da falta e/ou excesso de materiais no processo produtivo, já que os dos materiais na maioria dos casos são longos (de 1 a 5 meses) e as variações podem até então não serem tão facilmente absorvidas.
- Por conta do mal planejamento no que se diz respeito dos materiais importados, 80% dos Part Numbers eram importados por modalidade aérea e só 20% na modalidade marítima. A análise feita

deve ser algo sério e de caráter crítico, portanto se pedia coletas individuais, expressas, cargas, em fretes expressos, para atender a necessidade da fábrica e evitar possíveis paradas de linha.

6.4 PROJETOS ADOTADOS PARA MELHORIA DA ÁREA

Moura e Botter (2002) dizem que o desafio do sistema de coletas programadas, em termos técnicos Milk-Run, é agregar valor na cadeia de suprimentos, reduzindo assim o número de estoques e perdas. Os autores mencionados ainda dizem que Milk-Run está sendo reconhecido como um dos sistemas que possuem mais eficácia em âmbitos como a redução de custos logísticos, e por conta disso, é uma aplicação que possibilita ter ganhos de produtividade e redução de custos na produção.

Com o objetivo de atender o fluxo das empresas de forma mais simultânea e estruturada, reduzindo atrasos, faltas de insumos e perdas que podem ser consideradas desnecessárias, já que auxilia a melhoria na integração entre as empresas, operadores logísticos e clientes. Podemos considerar então que Milk-run é uma coleta roteirizada de materiais de diversos pontos de origem próximos ao um ponto central de consumo, que contribui para a redução dos custos de transportes (OZEKI et al., 2010).

É possível adotar a padronização e melhoria no planejamento de matérias, alterando o modal geral de importação da planta para 20% aéreo (onde apenas componentes eletrônicos, que por questões de qualidades e com valor agregado muito alto, era o modal mais viável e economicamente rentável) e 80% marítimo. Somado a isso, pode ser aplicado esse projeto de Milk-Run nas coletas dos fornecedores. Será negociado um frete fechado para todos estes fornecedores, o que atualmente é pago um valor de frete mínimo para cada. Depois de feito isso, as cargas serão unitizadas e enviadas podendo ser por meio aéreo e/ou marítimo. O combinado com os agentes de cargas o embarque de um processo por semana, por origem.

6.5 CUSTOS NOS TRANSPORTES (ESTUDO DE CASO)

Com base em uma análise de redução de custo logístico, que foi feita pelo agente de carga DHL no Incoterm EXW. No mês referente a abril aconteceram três embarques para um único projeto

produtivo. A Origem do embarque é Timisoara na Romênia e foi realizado por meio do modal aéreo.

O modal mencionado foi escolhido pelo fato de ser um material eletrônico, frágil e de fácil oxidação, não podendo ser transportado por modal Marítimo.

Abaixo pode-se ver a demonstração prática:

TABELA 6: EMBARQUE A

CASE A	
Origem	Romênia - Timisoara
Dimensão	1=0,40*0,32*0,60cm
Peso Bruto	20 kg
Peso Cubado	M ³ 0,0768/12,8kg
Valor Invoice	1.500,00 €
Coleta	150,00 €
Frete Aéreo Internacional/min	350,00 €
Custo Total	500,00 €
TAXAS DE DESTINO A	
Pickup Supplier	150,00 €
Air Freight	350,00 €
Fuel + War Tax	35,00 €
Handling	10,00 €
Outros Custos (Emissão AWB)	15,00 €
Taxa Origem	45,00 €
CC Fee (2,5% over the freight – MIN 20 EUR)	20,00 €
Seguro (0,25% over the freight)	1,51 €
Total Custos Origem + Invoice * 1,5%	31,58 €
Frete Rodoviário GRU (BRL 180,00)	45,11 €
Desconsolidação (BRL 35,00)	8,77 €
Taxa de Despacho Aduaneiro	35,09 €

(BRL 140,00)	
Taxa de Siscomex (BRL 214,50)	53,76 €
I.I (Imposto de Importação 16% sobre CIF)	337,04 €
Total	1.137,86 €

Fonte: Desenvovido pelos autores

TABELA 7: EMBARQUE B

J	CASE B
Origem	Romênia - Timisoara
Dimensão	2=0,35*0,38*0,48cm
Peso Bruto	60 kg
Peso Cubado	M ³ 0,21768/21,28kg

Valor Invoice	4.832,00 €
Coleta	180,00 €
Frete Aéreo Internacional/min	670,00 €
Custo Total	850,00 €

TAXAS DE DESTINO B

Pickup Supplier	180,00 €
Air Freight	670,00 €
Fuel + War Tax	35,00 €
Handling	10,00 €
Outros Custos (Emissão AWB)	15,00 €
Taxa Origem	45,00 €
CC Fee (2,5% over the freight – MIN 20 EUR)	23,88 €
Seguro (0,25% over the freight)	2,39 €
Total Custos Origem + Invoice * 1,5%	86,81 €
Frete Rodoviário GRU (BRL 180,00)	45,11 €
Desconsolidação (BRL 35,00)	8,77 €
Taxa de Despacho Aduaneiro (BRL 140,00)	35,09 €
Taxa de Siscomex (BRL 214,50)	53,76 €
I.I (Imposto de Importação 16% sobre CIF)	926,30 €
Total	2.137,11 €

Fonte: Desenvovido pelos autores

TABELA 8: EMBARQUE C

J	CASE C
Origem	Romênia - Timisoara
Dimensão	1=0,60*0,45*0,62cm
Peso Bruto	200 kg
Peso Cubado	M³ 0,5022/83,70kg

Valor Invoice	5.874,00 €
Coleta	230,00 €
Frete Aéreo Internacional/min	1.340,00 €
Custo Total	1.570,00 €
TAXAS DE DESTINO C	
Pickup Supplier	230,00 €
Air Freight	1.340,00 €
Fuel + War Tax	35,00 €
Handling	10,00 €
Outros Custos (Emissão AWB)	15,00 €
Taxa Origem	45,00 €
CC Fee (2,5% over the freight – MIN 20 EUR)	41,88 €
Seguro (0,25% over the freight)	4,19 €
Total Custos Origem + Invoice * 1,5%	113,24 €
Frete Rodoviário GRU (BRL 180,00)	45,11 €
Desconsolidação (BRL 35,00)	8,77 €
Taxa de Despacho Aduaneiro (BRL 140,00)	35,09 €
Taxa de Siscomex (BRL 214,50)	53,76 €
I.I (Imposto de Importação 16% sobre CIF)	1.208,51 €
Total	3.185,55 €

Fonte: Desenvovido pelos autores

Abaixo se vê o custo total dos embarques individuais já em moeda local da origem e conversão da moeda do destino.

Taxa R\$ 4,43 na data 28/10/2019, ficando na conversão um total de R\$ 41.524,20.

TABELA 9: CUSTO TOTAL EMBARQUES INDIVIDUALIZADOS

CUSTOS	
COLETA	$150 + 180 + 230 = \mathbf{560}$
FRETE AÉREO	$350 + 670 + 1340 = \mathbf{2360}$
DESPESAS	$1137,86 + 2137,11 + 3185,55 = \mathbf{6460,53}$
TOTAL	9.380,56 €

FORNE : Desenvolvido pelos autores

6.6 ECONOMIA COM A UNITIZAÇÃO

Algumas medidas tomadas para melhoria e otimização do processo foram:

- Redução da frequência de coleta junto aos fornecedores;
- Projeto de melhoria nas embalagens dos fornecedores que permitam ser empilhadas para facilitar estufagem em containers e evitar perda de mercadoria avariada no transporte.
- Com maior controle dos custos e implementação das melhorias logísticas, parceria com departamento de engenharia para obtenção de novos projetos através da análise de custos e taxas de internação.

Segue demonstração da aplicação do projeto e a redução do custo:

TABELA 10: EMBARQUE A+B+C

J	CASE A+B+C
Origem	Romênia - Timisoara
Dimensão	6 Volumes
Peso Bruto	280 kg
Peso Cubado	M ³ 0,70668/117,78kg
Valor Invoice	12.206,00 €

Coleta	230,00 €
Frete Aéreo Internacional/min	700,00 €
Custo Total	930,00 €

TAXAS DE DESTINO A+B+C

Pickup Supplier	230,00 €
Air Freight	700,00 €
Fuel + War Tax	35,00 €
Handling	10,00 €
Outros Custos (Emissão AWB)	15,00 €
Taxa Origem	45,00 €
CC Fee (2,5% over the freight – MIN 20 EUR)	25,88 €
Seguro (0,25% over the freight)	2,59 €
Total Custos Origem + Invoice * 1,5%	198,62 €
Frete Rodoviário GRU (BRL 180,00)	45,11 €
Desconsolidação (BRL 35,00)	8,77 €
Taxa de Despacho Aduaneiro (BRL 140,00)	35,09 €
Taxa de Siscomex (BRL 214,50)	67,09 €
I.I (Imposto de Importação 16% sobre CIF)	2.118,97 €
Total	3.537,13 €

Fonte: Desenvovido pelos autores

Abaixo, podemos analisar de forma prática o valor pago no embarque consolidado, tendo como total R\$19.789,38 de acordo com a cotação do dia.

TABELA 11: CUSTO TOTAL EMBARQUE CONSOLIDADO

CUSTOS

MILK RUN	230,00 €
FRETE AÉREO	700,00 €
DESPESAS	3.537,13
TOTAL	4.467,13 €

FONTE : Desenvolvido pelos autores

Na tabela a seguir, segue demonstrativo do valor economizado com fretes e despesas de importação no valor de moeda local e na conversão segundo câmbio do dia R\$ 21.766,36.

TABELA 12: ECONOMIA UNITIZAÇÃO

	CUSTOS
FRETE + COLETA	1.990,00 €
DESPESAS	2.923,40 €
TOTAL	4.467,13 €

FONTE : Desenvolvido pelos autores

7. CONCLUSÃO

Por meio desse estudo pode-se constatar que ao implementar o sistema explicado anteriormente, o Milk-Run, se amplia as possibilidades para redução de custo, e com isso tendo um sistema que opere de modo mais econômico para a empresa conseguindo assim suceder o plano de negócio e atingir o

objetivo de agilizar os processos de movimentação de materiais.

Por meio de um estudo prático foi possível analisar e concluir que o custo em um embarque consolidado acaba sendo mais vantajoso do que em embarques individuais. Pelo fato de que valor economizado em moeda convertida segundo região e cambio chegou a alcançar quase R\$20.000,00 em um processo. Empresas, tais quais há um volume de projetos mais alto e o fluxo das importações se diz necessário pois o mercado interno não está apto a atender tais necessidades, se julga importante a implementação de redução de custos e a consolidação de carga foi um caminho para que determinadas necessidades fossem melhoradas com eficácia.

Com o fim da análise do estudo prático, conclui-se que o sistema Milk Run por ele explicado e o embarque consolidado são sistemas mais eficazes quando falamos sobre a redução de custos de frete para ambos os negociantes, ou seja, para a empresa e os fornecedores. Com E essa maior lucratividade na venda do produto final se vê possível pelo fato de que mesmo sendo uma coleta programada, se pode potencializar muitos dos aspectos logísticos de uma cadeia de suprimentos como a minimização dos custos de frete, transportes e redução de estoque e/ou armazenagens.

AGRADECIMENTOS

Nesta pesquisa, houve muita dedicação por parte dos autores, e muitas pessoas nos auxiliaram nessa última etapa. Agradecimento especial ao nosso querido Professor Orientador Abel Baptista, que nos incentivou e auxiliou a dar vida à essa pesquisa.

Agradecimento à todos os amigos e familiares que nos desejaram sorte nessa etapa da graduação e que torcem para o nosso sucesso profissional.

Nosso muito obrigado à todos os professores da Fatec Zona Leste que sempre nos ofereceu conhecimento de melhor qualidade e com muita força de vontade, nos incentivando a sermos profissionais dedicados e nos encorajando à sempre compartilhar conhecimento obtido.

Obrigado!

REFERÊNCIAS

- CASTIGLIONE, José Antônio de Matos. **Logística Operacional. Guia Prático** – Érica. p.13, 2009.

- BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos Logística Empresarial**- Bookman Companhia Ed. p. 27, 2006.
- INVEST & EXPORT BRASIL - **Definição de importação**, 2019. Disponível em: <<http://www.investexportbrasil.gov.br/definicao-de-importacao>> Acesso em: 10 fev. 2019.
- MEIRELLES, Henrique – **Setores Industriais Sofrem com Importações**, 2015. Disponível em:<<https://valor.globo.com/brasil/noticia/2015/09/28/setores-industriais-sofrem-com-importacoes.ghtml>> Acesso em: 12 out. 2019.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO – **Como o Valor do Dólar Impacta nas suas exportações**, 2016. Disponível em: < <https://blog.gs1br.org/como-o-valor-do-dolar-no-brasil-impacta-nas-suas-exportacoes/>> Acesso em: 20 ago. 2019.
- ABINEE – Associação Brasileiras da Industria Elétrica e Eletrônica. **Desempenho Setorial**, 2018. Disponível em: <www.abinee.org.br/abinee/decon/decon15.htm> Acesso em 02 mar. 2019.
- RIBEIRO, Priscilla Cristina Cabral, **LOGÍSTICA E TRANSPORTES: UMA DISCUSSÃO SOBRE OS MODAIS DE TRANSPORTE E O PANORAMA BRASILEIRO**. XXII Encontro Nacional de Engenharia de produção. Curitiba – PR, 23 a 25 de outubro de 2012.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Planejamento e Controle da Produção**. 2ed. São Paulo: Manole, 2008. Disponível em: <<http://www.unisa.br/A-UNISA/Biblioteca/Biblioteca-Virtual>> Acesso em: 24 out. 2019.
- DIAS, Marco Aurélio P. – **Administração de materiais: uma abordagem logística**. 5. Ed São Paulo, SP: Atlas, P. 528, 2010.

- DIAS, Marco Aurélio P. – **Logística, Transporte e Infraestrututa: Armazenagem, Operador Logístico, Gestão via TI e Multimodal.** – Atlas, p. 33, 41, 44, 2012.
- RUIZ, Benitez. Advantages of intermodal logistics platforms: insights from a Spanish platform. **Supply Chain Management: An International Journal**, v. 14, n. 6, p.136, 2009.
- KEEDI, Samir. **Logística de transporte internacional: Veículo prático de competitividade.** 2. ed São Paulo: Aduaneiras,p. 34,37, 2011.
- BALLOU, Ronald H. **Logística Empresarial: Transporte e Administração de materiais.-** Atlas Ed. p. 46, 2008.
- GRUPO LOGÍSTICA. **Logística de armazenagem.** Adicionado em 28 de março de 2012. Disponível em: <<http://conhecimentossdaarmazenagem.blogspot.com.br/2012/03/logística-da-armazenagem-logistica-da.html>> Acesso em 20 de jul. 2019.
- MOURA, Delmo Alves e BOTTER, Rui Carlos. **Caracterização do sistema de coleta programada de peças, milk run.** Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-56482002000100010> Acesso em: 24 out.2019.
- OZEKI, Fernando Laky. **Problema do Milk Run : Aplicação de um Modelo de Estoque- Roteirização em uma Indústria de Alimentos.** Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2000_e0182.pdf> Acesso em: 28/09/19.

- JORNAL OF BUSINESS LOGISTICS. **Defining Supply Chain Management**, 2001.
Disponível em:
<http://www.aui.ma/personal/~A.Berrado/MGT5309/DEFINING%20SUPPLYCHAIN%20MANAGEMENT_Metzner%20et%20al.%202001.pdf> Acesso em: 08 out. 2019.